

**УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЩОДО
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ**

Дріль О. С.

Науковий керівник: Гречаник О. Є.

**MANAGEMENT ASPECTS OF ORGANIZATION OF EDUCATIONAL WORK
REGARDING THE FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE IN A GENERAL
SECONDARY EDUCATION INSTITUTION**

Dril O. S.

Supervisor: Grechanyk O. Ye.

В умовах реформування загальної середньої освіти, реалізації положень Концепції «Нова українська школа», а також у контексті сучасних безпекових, соціальних і психоемоційних викликів проблема організації виховної роботи щодо формування здорового способу життя учнів набуває особливої управлінської значущості. Для закладу загальної середньої освіти (ЗЗСО) йдеться не лише про проведення окремих профілактичних заходів, а про створення цілісної системи виховного впливу, яка забезпечує формування в учнів ціннісного ставлення до здоров'я, навичок безпечної поведінки, відповідального ставлення до себе та здатності до усвідомленого життєвого вибору. Чинне українське законодавство фіксує вимогу до закладу освіти забезпечувати безпечне, здорове та інклюзивне освітнє середовище, а отже, здоров'язбережувальний напрям слід розглядати як невід'ємний складник управління виховною роботою, а не як її периферійний додаток [1]; [2].

У науковому дискурсі виховну роботу трактують як цілеспрямовану, організовану й систематичну діяльність педагогічного колективу, спрямовану на формування цінностей, соціально значущих якостей, моделей поведінки та досвіду взаємодії. Якщо розглядати її крізь призму менеджменту освіти, то виховна робота постає як керована підсистема закладу освіти, що має власну мету, завдання, зміст, форми, методи, суб'єктів, умови реалізації та результати. Саме така логіка дає підстави говорити про систему виховної роботи, що

потребує цілепокладання, планування, організування, координування, моніторингу та коригування. У цьому контексті управлінський аспект означає спрямований вплив керівника й педагогічної команди на всі складники виховного процесу з метою забезпечення його цілісності, результативності та розвитку [4]; [5].

Міжнародні стандарти Всесвітньої організації охорони здоров'я та UNESCO пропонують розглядати школу як інституцію, що цілеспрямовано сприяє здоров'ю, тобто як health-promoting school. Такий підхід передбачає інтеграцію питань здоров'я не лише в зміст окремих уроків або виховних годин, а й у шкільну політику, організацію фізичного і психосоціального середовища, механізми взаємодії з батьками, систему підтримки благополуччя дітей й інструменти оцінювання результатів. У цьому полягає принципова відмінність сучасного підходу від традиційної подієвої моделі, коли формування здорового способу життя зводили переважно до тематичних бесід, акцій або Тижнів здоров'я. Європейська практика дедалі переконливіше демонструє, що стійкий результат забезпечує саме системна модель, у якій здоров'я визнають організаційною цінністю закладу освіти й підтримують управлінськими рішеннями на всіх рівнях [3].

Відповідно до ключових управлінських аспектів організації виховної роботи щодо формування здорового способу життя учнів доцільно віднести насамперед визначення здоров'язбереження як одного зі стратегічних пріоритетів розвитку ЗЗСО. Такий пріоритет має бути відображений у стратегії розвитку, річному плані роботи, програмах виховної діяльності, планах класних керівників, роботі психологічної служби та процедурах внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Важливо, щоб цілі здоров'язбережувальної політики були конкретизовані через систему завдань: формування цінності здоров'я, розвиток навичок безпечної поведінки, профілактику шкідливих звичок, підтримку психічного благополуччя, підвищення культури харчування, рухової активності та цифрової гігієни. Лише за такої умови управління виховною роботою набуває цільового, а не декларативного характеру [2]; [4].

Не менше важливим є організаційний вимір. Формування здорового способу життя учнів не може бути результатом діяльності лише окремого класного керівника або вчителя основ здоров'я. Воно потребує міжсуб'єктної взаємодії адміністрації, педагогів, практичного психолога, соціального педагога, медичних працівників, батьків і представників громади. Сучасні підходи до управління закладом освіти підкреслюють значення партнерської взаємодії та розподіленої відповідальності, оскільки складні соціально-педагогічні завдання не можуть бути розв'язані винятково адміністративними засобами [5]. Саме тому важливим управлінським завданням є побудова координаційних механізмів: визначення функцій кожного учасника, узгодження дій, створення єдиного інформаційного поля, залучення батьків до профілактичної та просвітницької роботи, а також розвиток партнерства з установами охорони здоров'я, громадськими організаціями й соціальними службами.

Центральна роль у цій системі належить керівнику закладу освіти. Саме керівник забезпечує узгодження мети виховної роботи з місією закладу, формує управлінське бачення, організовує командну взаємодію, створює умови для професійного розвитку педагогів і координує внутрішні процедури оцінювання. Дослідження шкільного лідерства переконливо доводять, що вплив керівника на результати діяльності школи є переважно опосередкованим: він реалізується через створення сприятливого професійного середовища, підтримку колективної відповідальності, розвиток партнерства, стимулювання інновацій і послідовність управлінських рішень [6]. Для української школи в умовах воєнного стану ця теза має особливе значення, оскільки керівник має враховувати не тільки питання профілактики фізичних ризиків, а й потребу в психологічній підтримці учнів, розвитку життєстійкості, культури безпеки, ненасильницької комунікації та збереження психоемоційного благополуччя.

У практичному вимірі управління виховною роботою щодо формування здорового способу життя має спиратися на взаємопов'язані функції менеджменту. Провідною серед них є планування, оскільки воно переводить загальні виховні цілі в систему конкретних управлінських і педагогічних дій. Не

менше значущими є організація, яка забезпечує розподіл відповідальності та координацію діяльності; мотивація педагогів і учнів до участі в здоров'язбережувальних ініціативах; контроль і моніторинг, що дають змогу оцінювати реальні зміни у виховному середовищі; а також аналіз і коригування, які забезпечують своєчасне вдосконалення змісту роботи.

У сучасній управлінській практиці доцільним є використання таких інструментів, як управлінське проєктування, цільові програми, анкетування, педагогічне спостереження, аналіз документації, методичний супровід, індикаторне оцінювання та самооцінювання якості виховної роботи [3]; [4]; [5]. Це особливо важливо у сфері здоров'язбереження, де результат не можна зводити лише до кількості проведених заходів, а слід виявляти в змінах ставлень, мотивації та поведінкових практик учнів.

Отже, управлінські аспекти організації виховної роботи щодо формування здорового способу життя в ЗЗСО доцільно розглядати як сукупність стратегічних, організаційних, мотиваційних, координаційних і моніторингових рішень, спрямованих на створення цілісної здоров'язбережувальної політики закладу. Ефективність цієї роботи визначають здатністю керівника й педагогічного колективу поєднувати вимоги законодавства, науково обґрунтовані підходи, сучасні європейські орієнтири та реальні потреби конкретного учнівського середовища. Перспективним напрямом подальших наукових розвідок є розроблення прикладних моделей управління системою виховної роботи, критеріїв оцінювання її результативності та механізмів упровадження здоров'язбережувальної політики в практику діяльності конкретного закладу освіти.

Список використаних джерел

1. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2145-19> (дата звернення: 03.05.2026).
2. Про повну загальну середню освіту : Закон України від 16.01.2020 № 463-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/463-20> (дата звернення: 03.05.2026).
3. World Health Organization, UNESCO, UNICEF, WFP. Making every school a

- health-promoting school: implementation guidance. Geneva : World Health Organization, 2021. 77 p.
4. Калініна Л. М., Лісова Н. І., Топузов М. О., Калініна Г. М., Малюга М. А. Організаційно-педагогічні засади функціонування опорних закладів освіти в умовах децентралізації : монографія. 2-ге доповн. вид. Київ : Педагогічна думка, 2023. 212 с. DOI: 10.32405/978-617-7724-86-4-2021-257.
 5. Онаць О. М., Саух І. В., Чижевський Б. Г., Попович Л. М., Данко А. Ю. Державно-громадське управління закладами загальної середньої освіти на засадах суб'єктної партнерської взаємодії : монографія. Київ : Вид. дім «Освіта», 2024. 228 с. DOI: 10.32405/978-966-983-484-3-2024-220.
 6. Leithwood K., Harris A., Hopkins D. Seven strong claims about successful school leadership revisited. *School Leadership & Management*. 2020. Vol. 40, No. 1. P. 5-22. DOI: 10.1080/13632434.2019.1596077.